

РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ: ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

¹Набиева Анаргул Мухаметказиевна, ²Муталипова Зухра Уткуровна

^{1,2}Ташкентский Университет прикладных наук, ассистенты кафедры «Сетевая экономика бухгалтерия»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976639>

Аннотация. В данной статье рассматривается исторический и современный вклад женщин в развитие науки в Узбекистане. Анализируются достижения выдающихся узбекских ученых в таких областях, как математика, медицина, археология, лингвистика и химия. Особое внимание уделяется влиянию социальных и культурных факторов на роль женщин в научной деятельности. Исследуются основные барьеры, с которыми сталкивались женщины-ученые, а также государственная поддержка и инициативы, направленные на расширение их участия в научных исследованиях. В статье приводятся примеры видных представительниц науки Узбекистана и их вклад в мировое научное сообщество.

Ключевые слова: женщин, наука, научные достижения, гендерное равенство, научное сообщество, прогресс, научная деятельность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayollarning O‘zbekiston ilm-fani rivojiga qo‘shgan tarixiy va zamonaviy hissasi ko‘rib chiqiladi. Atoqli o‘zbek olimlarining matematika, tibbiyot, arxeologiya, tilshunoslik, kimyo kabi sohalarida erishgan yutuqlari tahlil etilgan. Ijtimoiy-madaniy omillarning xotin-qizlarning ilmiy faoliyatdagi roliga ta‘siriga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Olim xotin-qizlar oldida turgan asosiy to‘siqlar o‘rganilib, ularning ilmiy tadqiqotlardagi faolligini oshirishga qaratilgan davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan tashabbus va tashabbuslar o‘rganildi. Maqolada O‘zbekiston ilm-fanining ko‘zga ko‘ringan namoyandalari va ularning jahon ilmiy hamjamiyatiga qo‘shgan hissasi haqida misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ayollar, fan, fan yutuqlari, gender tengligi, ilmiy jamoatchilik, taraqqiyot, ilmiy faoliyat.

Abstract. This article examines the historical and contemporary contribution of women to the development of science in Uzbekistan. The achievements of outstanding Uzbek scientists in such fields as mathematics, medicine, archeology, linguistics and chemistry are analyzed. Particular attention is paid to the influence of social and cultural factors on the role of women in scientific work. The main barriers faced by women scientists are explored, as well as government support and initiatives aimed at increasing their participation in scientific research. The article provides examples of prominent representatives of science in Uzbekistan and their contribution to the global scientific community.

Key words: women, science, scientific achievements, gender equality, scientific community, progress, scientific activity.

Введение

Наука и инновации являются движущей силой прогресса, способствуя развитию общества, медицины, технологий и экономики. Женщины на протяжении веков вносили и

продолжают вносить значительный вклад в научные открытия, однако их роль часто оставалась в тени. Сегодня вопросы гендерного равенства в STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) приобретают особую значимость. Несмотря на достижения, женщины все еще сталкиваются с препятствиями на пути к научным вершинам. В данной статье рассматриваются вклад женщин в науку, существующие барьеры, а также меры по обеспечению гендерного равенства в данной сфере.

Несмотря на дискриминацию и ограничения в образовании, многие узбекские женщины -ученые внесли значительный вклад в развитии науки в Узбекистане, особенно в таких областях, как математика, медицина, археология, история, лингвистика и химия. Многие узбекские ученые-женщины добились выдающихся успехов. Ниже приведены примеры выдающихся женщин, оставивших след в истории науки Узбекистана:

1. Тожибуви Сатторова (1923–2009) – известный математик, профессор, внесла вклад в развитие математического образования в Узбекистане.

2. Махлиё Таджибоева – выдающийся химик, исследователь в области органической химии и фармацевтики.

3. Каримахон Мирзаева (1927–2018) – археолог, изучавшая древнюю историю Центральной Азии, участвовала в раскопках древних городов Узбекистана.

4. Гавхар Рахимова – доктор филологических наук, исследователь узбекского языка и литературы.

5. Барно Исомиддинова – известный врач и медицинский исследователь, внесла вклад в развитие кардиологии в Узбекистане.

«В настоящее время в нашей стране происходит еще один важный процесс возрождения. Поэтому слова “Новый Узбекистан” и “Третий Ренессанс” гармонично перекликаются с нашей жизнью и вдохновляют наш народ на великие цели», —эти мысли озвучены Президентом Шавкатом Мирзиёевым в интервью газете «Янги Узбекистон».¹ При этом упоминание словосочетания «Новый Узбекистан» в мировом масштабе свидетельствует о признании того, что наша страна вступила в совершенно новый этап развития - этап огромных преобразований и достижений. При этом упоминание словосочетания «Новый Узбекистан» в мировом масштабе свидетельствует о признании того, что мы за последние годы вступили в совершенно новый этап развития - этап огромных преобразований и достижений. Вклад женщин в науку Узбекистана продолжает оставаться значимым и в современный период, когда страна переживает этап интенсивных социальных, экономических и культурных изменений в наступлении так называемого третьего возрождения страны. В современном Узбекистане женщины-ученые занимают заметное место в научном сообществе, демонстрируя выдающиеся достижения и активно влияя на развитие науки и образования. Они не только возглавляют значимые исследовательские проекты, но и являются ведущими специалистами в таких дисциплинах, как социология, психология, история и филология, обогащая академическое и культурное пространство страны

Сайёра Шарафовна Рашидова — академик Академии наук Республики Узбекистан, доктор химических наук, профессор. Родилась 2 августа 1943 года в Джизаке (Узбекистан) в семье государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова.

¹ Интервью Президента Шавката Мирзиёева <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/17/renaissance/>

С 1995 по 2016 годы — уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмен). На этом посту она проработала четыре пятилетних срока.

Также Рашидова известна как учёный-химик и создатель научной школы химиков Узбекистана. Она подготовила более 20 докторов и кандидатов наук, имеет около 300 научных публикаций, ряд монографий, 20 авторских свидетельств.

Среди наград — заслуженный деятель науки Республики Узбекистан (1993), орден «Дустлик» (1999) и орден «Эл-юрт хурмати» (2003).

Тамарахон Уктамовна Арипова — узбекский учёный, доктор медицинских наук (1992), профессор (2007), действительный член Академии наук Узбекистана (2017).

Родилась 11 июля 1953 года в Самарканде Узбекской ССР в семье служащих. В 1976 году окончила Ташкентский медицинский институт (ныне Ташкентская медицинская академия).

С 2003 года работает директором Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан.

Автор свыше 380 опубликованных научных работ, в том числе 14 монографий, 12 патентов, 2 международных и 3 республиканских авторских свидетельства, 50 методических рекомендаций.

Занимается исследованиями в области иммунологических и иммуногенетических исследований механизмов развития вторичных иммунодефицитных состояний (ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, TORCH-инфекции, онкологические, аллергические, эндокринные и аутоиммунные заболевания), а также разработки на их основе новых методов и технологий иммунологической и генетической диагностики у взрослых и детей. [1](#)

В 2023 году награждена Золотой медалью Медико-генетического научного центра (МГНЦ) «За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики».

Дильфуза Эгамбердиева — учёная в области микробиологии, руководитель узбекско-китайской совместной лаборатории в Национальном университете Узбекистана.

В 2023 году она удостоилась премии «ЮНЕСКО-Карлос Финлей» за исследования в области взаимодействия растений и микробиома, стрессоустойчивости растений, биологии почвы и микробного разнообразия.

Также Дильфуза Эгамбердиева известна научными работами по эластичным и устойчивым системам для сельскохозяйственной промышленности. Её исследования направлены на защиту окружающей среды и социальную приемлемость.

В 2021 году Дильфуза Эгамбердиева вошла в Стендфордский список лучших учёных мира, опубликованном издательством Elsevier и Стендфордским университетом.

Их труды и проекты оказывают значительное влияние на культурное возрождение и формирование новой культурной идентичности страны, подчеркивая важность гендерного равенства в научном сообществе и обществе в целом. Вклад узбекских женщин-ученых не только расширяет границы академических знаний, но и способствует развитию критического мышления, обогащению культурного диалога и укреплению социальной справедливости. Преподавание в ведущих университетах позволяет женщинам-ученым не только делиться своими знаниями и опытом с молодежью, но и вдохновлять следующее поколение на научные исследования и открытия. Активное участие в международных научных конференциях способствует интеграции узбекской

науки в мировое научное сообщество, обмену знаниями и опытом, что является важным фактором развития научных исследований и образования в стране. Женщины-ученые играют весомую роль в процессе третьего ²возрождения Узбекистана, оказывая существенное влияние на различные аспекты социальной и культурной жизни страны.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях не раз подчеркивает роль женщин: “... обучение женщин, в том числе девочек, получение ими высшего образования, обретение профессии послужит во имя счастья семьи, развития детей, процветания всего общества в целом”

В резолюции «Наука, техника и инновации в целях развития», принятой Генеральной Ассамблеей ООН с целью обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек, а также расширения их прав, 11 февраля объявлено Международным днем женщин и девочек в науке. Основные проблемы, с которыми сталкиваются женщины в науке:

- Гендерные стереотипы – восприятие науки как "мужской" профессии.
- Низкий уровень финансирования исследований, проводимых женщинами.
- Низкий процент женщин в руководстве научных организаций.
- Баланс между семьей и карьерой, что особенно важно в странах с традиционными семейными ценностями.

Наука и гендерное равенство имеют жизненно важное значение в обеспечении устойчивого развития. Решение некоторых из главных задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, от улучшения здравоохранения до борьбы с изменением климата – опирается на использование талантов каждого. Это означает вовлечение все большего числа женщин в деятельность в этих областях. Разнообразие в исследовательской деятельности расширяет круг талантливых исследователей, внося новые перспективы, таланты и креативность. В Узбекистане созданы все условия для широкого участия женщин в государственных структурах и общественной деятельности. Женщины все чаще занимают лидирующие позиции во всех сферах деятельности и вносят весомый вклад в развитие образования, культуры и науки. За последние семь лет 5 247 женщин получили ученые звания. Девушки составляют 47 процентов участников проекта "Один миллион программистов". 29 октября 2020 года утверждена Концепция развития науки до 2030 года, предусматривающая нововведения и целевые показатели в области финансирования науки, управления сферой и подготовкой кадров и развития инфраструктуры. Широкое использование научно-инновационного потенциала женщин, мобилизация их научно-интеллектуальных ресурсов, вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Узбекистана, а также способствует подготовке самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров. Международный день женщин и девочек в науке является напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и что их участие должно быть расширено. Он призван помочь женской половине человечества идти в ногу с прогрессом и выбирать себе наиболее востребованные специальности.

Заключение

Женщины в науке играют важнейшую роль в развитии общества, однако их потенциал до сих пор реализуется не в полной мере. Для достижения гендерного

² Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню 07.03.2024

равенства необходимо продолжать развивать программы поддержки, устранять стереотипы и обеспечивать равные возможности в научной карьере. Государственные и международные инициативы уже приносят плоды, но дальнейшие шаги в этой области позволят раскрыть потенциал женщин в науке и инновациях, что приведет к новым открытиям и технологическому прогрессу.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кодар, З. М. Женское участие в науке в Центральной Азии. Вестник Белорусского государственного университета. Серия 1, 1(2), 2019. стр 45–52.
2. Международная организация труда. Женщины и сфера труда в Узбекистане: На пути к гендерному равенству и достойному труду для всех. Москва: МОТ. 2020.
3. Горшунова, О. В. Образ жизни современной узбекской женщины: По материалам Ферганской долины (Диссертация кандидата исторических наук). Москва. 2000.
4. Валиева Ф.Р. “Роль женщин-ученых в области социально-гуманитарных наук в формировании фундамента третьего возрождения в новом Узбекистане”; "Экономика и социум" №3(118)-1, 2024.
5. Международный день женщин и девушек в науке: Круглый стол «Женщины-ученые – зеркало общества». Губкинский университет. 2022.
6. Международный день женщин и девушек в науке: Круглый стол «Женщины и лидерство в науке: новые векторы устойчивого развития». 2025.
7. https://reu.uz/wp-content/uploads/2025/02/ks_zhenshhiny-v-nauke_11.02.25.
8. <https://inlibrary.uz/index.php/renaissance-paradigm-innovation/article/view/25975>
9. <https://falconediting.com/ru/blog/rol-zhenshchin-v-istorii-nauchnykh-issledovaniy/>
10. https://www.researchgate.net/publication/350961159_Gendernoe_ravenstvo_kak_faktor_professionalnoj_karery_v_sfere_nauki_i_tehnologij.
10. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/11/09/dilfuza-egamberdiyeva/>